

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.8-053.2:616.34-008.87

Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
davletovashaxnoza@gmail.com

РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265220>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен современный обзор данных о роли кишечной микробиоты в развитии неврологических заболеваний у детей. Рассматриваются особенности формирования микробиоты в раннем возрасте, механизмы взаимодействия по оси «кишечник–мозг», включая нейрональные, иммунные и метаболические пути. Описаны изменения микробного состава при расстройствах аутистического спектра, СДВГ и эпилепсии. Проанализированы терапевтические подходы, направленные на коррекцию дисбиоза — применение пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков и трансплантации фекальной микробиоты. Отмечена необходимость стандартизации методов диагностики и разработки персонализированных схем микробиототерапии. Сделан акцент на перспективности дальнейших исследований.

Ключевые слова: кишечная микробиота, дети, неврологические расстройства, ось кишечник–мозг, пробиотики, дисбиоз, РАС, СДВГ.

Davletova Shaxnoza Baxtiyor qizi

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi
davletovashaxnoza@gmail.com

ИЧАК МИКРОБИОТАСИНING BOLALARDA NEVROLOGIK KASALLIKLARNING RIVOJLANISHIDAGI ROLI

АННОТАТСИЯ

Ushbu tahliliy maqolada bolalarda uchraydigan nevrologik kasalliklar rivojlanishida ichak mikrobitasining o'rni yoritilgan. Mikrobitaning yoshga xos shakllanishi, "ichak–miya" o'qi orqali markaziy asab tizimi bilan o'zaro aloqasi, neyron, immun va metabolik mexanizmlar muhokama qilinadi. Autizm spektri buzilishi, diqqat yetishmovchiligi va giperkativlik sindromi (SYYG), epilepsiya kabi holatlarda mikrobita tarkibidagi o'zgarishlar yoritilgan. Probiyotiklar, prebiotiklar, sinbiotiklar va najas mikrobitasini transplantatsiya qilish kabi terapiya usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Personalizatsiyalangan yondashuvlar va yirik ko'p markazli tadqiqotlarning zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ichak mikrobitasi, bolalar, nevrologik kasalliklar, ichak–miya o'qi, probiyotiklar, disbioz, autizm, SYYG.

Davletova Shakhnoza Bakhtiyor kizi

Center For The Development Of Professional
Qualification Of Medical Workers
davletovashaxnoza@gmail.com

THE ROLE OF GUT MICROBIOTA IN THE DEVELOPMENT OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN

ANNOTATION

This review article summarizes current data on the role of gut microbiota in the development of neurological disorders in children. It discusses the formation and age-specific dynamics of gut microbiota, its bidirectional communication with the central nervous system via the gut–brain axis, and key mechanisms including neural, immune, and metabolic pathways. Particular attention is paid to microbiota alterations in autism spectrum disorder (ASD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and epilepsy. The article analyzes therapeutic interventions such as probiotics, prebiotics, synbiotics, and fecal microbiota transplantation. The importance of personalized approaches and further multicenter research is emphasized.

Keywords: gut microbiota, children, neurological disorders, gut–brain axis, probiotics, dysbiosis, ASD, ADHD.

Введение. В последние десятилетия отмечается устойчивый рост числа неврологических заболеваний у детей, включая расстройства аутистического спектра (РАС), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), эпилепсию и когнитивные дисфункции. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2023 году частота РАС составила 1

случай на 36 детей в возрасте 8 лет, что отражает рост по сравнению с показателем 1:150 в 2000 году [CDC, 2023]. Аналогично, распространённость СДВГ у детей школьного возраста достигает 9,8% по данным Национального опроса здоровья детей в США [NSCH, 2022]. По результатам европейских эпидемиологических исследований, эпилепсия диагностируется у

0,5–1% детской популяции, причём до 30% случаев являются фармакорезистентными [47].

Наряду с традиционными этиологическими факторами — генетической предрасположенностью, пренатальными и перинатальными влияниями — всё большее внимание уделяется роли микробиоты кишечника как ключевого регулятора нейроразвития [29, 36, 42]. Кишечная микробиота представляет собой сложное сообщество микроорганизмов, участвующих не только в пищеварении, но и в формировании иммунной и нервной систем. На ранних этапах постнатального развития она формируется под влиянием способа родоразрешения, типа вскармливания, приёма антибиотиков и условий окружающей среды [17, 38]. Особую значимость приобретает концепция «ось кишечник–мозг» (gut–brain axis), согласно которой микробиота способна модулировать функции центральной нервной системы через нейроиммунные, нейроэндокринные и метаболические механизмы [39, 41, 43]. Публикации последних лет подтверждают, что дисбиоз — нарушение качественного и количественного состава кишечной микробиоты — может способствовать развитию нейровоспаления, нарушению проницаемости гематоэнцефалического барьера, дисбалансу нейромедиаторов и, как следствие, возникновению неврологических симптомов [25, 27, 33, 45]. Особенно остро этот вопрос стоит в педиатрической практике, поскольку ранние годы жизни являются критическим периодом формирования не только кишечной, но и мозговой микросреды [7, 28, 32].

Несмотря на активное развитие этого научного направления, остаются нерешенными вопросы патогенетической взаимосвязи между микробиотой и нервной системой, а также возможности терапевтической модификации микробиоты с целью профилактики и лечения неврологических заболеваний. Цель настоящего обзора — проанализировать современные данные о роли кишечной микробиоты в патогенезе детских неврологических расстройств, механизмы взаимодействия между кишечником и мозгом, а также перспективы профилактики и терапии, основанные на коррекции микробиоты.

Современные представления о микробиоте кишечника

Кишечная микробиота рассматривается современной наукой как уникальный метаболически активный орган, обладающий собственной иерархией, структурой и функциями, критически

важными для поддержания гомеостаза организма. Особую значимость она приобретает в раннем детском возрасте, когда происходит активное формирование не только пищеварительной, но и иммунной, эндокринной и нервной систем [1, 32, 38]. Микробиота начинает заселять организм ребёнка сразу после рождения. При этом способ родоразрешения оказывает решающее влияние на начальный состав микрофлоры: у детей, рождённых естественным путём, преобладают *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, в то время как у новорождённых после кесарева сечения доминируют условно-патогенные микроорганизмы, включая *Clostridium* и *Staphylococcus* [17, 38]. Тип вскармливания также играет существенную роль: грудное молоко обеспечивает поступление олигосахаридов и биологически активных веществ, способствующих пролиферации полезных микроорганизмов, таких как *Bifidobacterium longum subsp. infantis* [20].

В течение первых трёх лет жизни микробиота приобретает индивидуальные черты, стабилизируется и приближается по составу к взрослому типу. Этот период совпадает с критическим окном нейродегенеративной и нейропластической активности, что подчёркивает значимость микробиоты в развитии мозга [7, 28, 36]. Установлено, что кишечные бактерии принимают участие в синтезе и регуляции биологически активных соединений, включая короткоцепочечные жирные кислоты (бутират, ацетат, пропионат), нейромедиаторы (серотонин, гамма-аминомасляная кислота, дофамин) и нейротрофические факторы, влияющие на рост и дифференцировку нейронов [27, 41, 43]. Кроме того, микробиота участвует в созревании гематоэнцефалического барьера и формировании микроглии, что делает её важнейшим участником нейроиммунной регуляции [8, 33, 38, 46].

Постоянное взаимодействие между микробиотой и центральной нервной системой опосредовано через ось «кишечник–мозг», включающую нервные, гуморальные, иммунные и метаболические пути. Любое нарушение в структуре или функции микробиоты (дисбиоз) способно повлиять на нейрофизиологическое развитие, способствуя формированию патологии [9, 35, 42]. Для систематизации информации о ведущих бактериальных родах, преобладающих в разные возрастные периоды, а также об их функциональном значении в формировании нейрофизиологических процессов, представлена таблица 1.

Таблица 1.

Основные представители микробиоты кишечника у детей и их функции в регуляции нейрофизиологических процессов

Возрастная группа	Преобладающие микроорганизмы	Функции в нейрофизиологическом развитии
Новорожденные (0–6 мес)	<i>Bifidobacterium</i> , <i>Lactobacillus</i>	Формирование иммунной толерантности, модуляция оси кишечник–мозг
Груднички (6–12 мес)	<i>Bacteroides</i> , <i>Veillonella</i> , <i>Clostridium</i>	Синтез SCFA, стимуляция роста микроглии, регуляция экспрессии генов
Дети до 3 лет	<i>Faecalibacterium prausnitzii</i> , <i>Akkermansia</i>	Поддержание противовоспалительного статуса, барьерной функции кишечника
Дети старше 3 лет	<i>Prevotella</i> , <i>Ruminococcus</i> , <i>Roseburia</i>	Активное участие в метаболизме нейромедиаторов и сигнальных молекул

Связь между кишечной микробиотой и центральной нервной системой (ось «кишечник–мозг»)

Современная наука всё более убеждается в существовании тесной двусторонней связи между кишечной микробиотой и центральной нервной системой, реализуемой через так называемую «ось кишечник–мозг» (gut–brain axis) [39, 41, 42, 45]. Это сложная система взаимодействий, включающая нервные, иммунные, эндокринные и метаболические каналы, обеспечивающие постоянную коммуникацию между желудочно-кишечным трактом и головным мозгом. Один из ключевых путей — нейрональный, реализуемый преимущественно через блуждающий нерв. Сигналы, генерируемые микробиотой и её метаболитами, активируют афферентные волокна вагуса, влияя на активность различных структур головного мозга, включая гипоталамус, миндалину и префронтальную кору [24, 41, 43].

Наряду с этим, через гуморальный путь происходит воздействие на мозг метаболитов микробного происхождения — короткоцепочечных жирных кислот, индольных соединений, нейромедиаторов (серотонин, дофамин, ГАМК) [27, 34, 36]. Иммунный путь реализуется через взаимодействие компонентов микробиоты с рецепторами врождённого иммунитета кишечного эпителия (например, TLR и NOD-рецепторы), что приводит к выработке провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, способных проникать через гематоэнцефалический барьер и модулировать активность микроглии [8, 33, 45].

Кроме того, кишечная микробиота участвует в созревании гематоэнцефалического барьера, определяя его проницаемость в ранние критические периоды развития. Нарушения микробного состава в этот период могут способствовать его патологической проницаемости, что ассоциировано с риском развития

нейровоспалительных процессов и психоневрологических расстройств [2, 28, 30]. Также заслуживает внимания участие микробиоты в регуляции нейромедиаторного баланса. До 90% серотонина — ключевого медиатора настроения и когнитивных функций — синтезируется в кишечнике при активном участии бактерий *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* и *Escherichia coli* [24, 27, 43].

Изменения микробиоты при различных неврологических заболеваниях у детей

В последние годы всё большее количество клинических и экспериментальных исследований подтверждает, что при ряде неврологических заболеваний у детей выявляются стойкие нарушения состава кишечной микробиоты. Эти изменения касаются не только разнообразия и стабильности микробных сообществ, но и снижения функциональной активности бактериальных метаболитов, оказывающих влияние на нервную систему [28, 41, 42].

Одним из наиболее изученных состояний в этом контексте является расстройство аутистического спектра (РАС). У таких

детей часто наблюдается снижение количества *Bifidobacterium* и *Prevotella*, увеличение *Clostridium* и *Desulfovibrio*, сопровождающееся нарушением продукции серотонина, SCFA и повышением проницаемости кишечной стенки [26, 40, 44]. Также описаны данные о снижении *Faecalibacterium prausnitzii*, что коррелирует с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и активацией микроглии [25, 45].

При синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) отмечены изменения в бактериальном профиле в сторону снижения *Bacteroides* и *Bifidobacterium*, а также повышенного уровня *Actinobacteria*, что может влиять на метаболизм дофамина и функции фронтального отдела мозга [13, 16, 41].

У детей с эпилепсией, особенно фармакорезистентной, обнаруживаются нарушения кишечной микробиоты с преобладанием бактерий, способствующих проэпилептогенному воспалению, и дефицитом штаммов, продуцирующих гамма-аминомасляную кислоту [4, 33, 43]. Детализированные данные по наиболее значимым изменениям микробиоты при указанных неврологических состояниях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характерные изменения состава кишечной микробиоты при отдельных неврологических заболеваниях у детей

Заболевание	Основные микробиологические изменения	Возможные нейрофизиологические последствия
Расстройства аутистического спектра	↓ <i>Bifidobacterium</i> , ↓ <i>Prevotella</i> , ↑ <i>Clostridium</i> , ↑ <i>Desulfovibrio</i>	Повышение кишечной проницаемости, нейровоспаление, снижение серотонина
Синдром дефицита внимания и гиперактивности	↓ <i>Bacteroides</i> , ↓ <i>Bifidobacterium</i> , ↑ <i>Actinobacteria</i>	Дисрегуляция дофаминергических путей, поведенческие нарушения
Эпилепсия	↓ GABA-продуцирующие бактерии, ↑ <i>Proteobacteria</i>	Повышенная судорожная готовность, нарушение ГАМК-баланса

При синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) отмечены изменения в бактериальном профиле в сторону снижения *Bacteroides* и *Bifidobacterium*, а также повышенного уровня *Actinobacteria*, что может влиять на метаболизм дофамина и функции фронтального отдела мозга [13, 16, 41].

Профилактика и коррекция дисбиоза у детей с неврологической патологией

Модуляция кишечной микробиоты рассматривается сегодня как одно из перспективных направлений в профилактике и терапии неврологических расстройств у детей. Формирующиеся в раннем возрасте дисбиотические изменения могут способствовать развитию нейровоспалительных процессов, нарушению нейромедиаторной регуляции и снижению нейропластичности — механизмов, имеющих центральное значение в патогенезе таких состояний, как расстройства аутистического спектра (РАС),

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), эпилепсия и другие [25, 27, 36, 43].

Одним из наиболее активно изучаемых вмешательств являются пробиотики — живые микроорганизмы, способные восстанавливать нарушенное равновесие микробиоты. Механизмы их действия включают модуляцию иммунного ответа, снижение экспрессии провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α), улучшение барьерной функции кишечника, а также стимуляцию продукции нейромедиаторов, включая ГАМК, дофамин и серотонин [31, 37, 41, 45]. Особенно актуальным является использование штаммов с нейропсихотропной активностью — так называемых психобиотиков, которые продемонстрировали способность влиять на поведенческие и когнитивные функции. Сравнительная характеристика наиболее изученных пробиотических штаммов и их потенциальных эффектов представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Наиболее изученные пробиотики и их возможное влияние на неврологическое состояние у детей

Пробиотический штамм	Ключевые эффекты	Целевые состояния
<i>Lactobacillus rhamnosus GG</i>	Снижение тревожности, нормализация сна, уменьшение нейровоспаления	Аутизм, тревожные расстройства, функциональные боли
<i>Bifidobacterium breve</i>	Поддержка барьерной функции, усиление продукции ГАМК, противовоспалительный эффект	Аутизм, СДВГ
<i>Lactobacillus plantarum</i>	Регуляция уровня серотонина, снижение раздражительности и поведенческих нарушений	СДВГ, депрессивные состояния
<i>Saccharomyces boulardii</i>	Стабилизация кишечной флоры, снижение проницаемости кишечной стенки	Постинфекционные состояния, СДВГ

Данные штаммы становятся объектами интереса в рамках рандомизированных контролируемых исследований. Однако на данный момент остаётся открытым вопрос о стандартных дозировках, длительности приёма и возрастной специфике, что требует дальнейших наблюдений. Наряду с пробиотиками, перспективным направлением является использование

пребиотиков — неперевариваемых пищевых субстратов, избирательно стимулирующих рост и активность полезных бактерий. Особенно эффективными в детской популяции считаются галакто- и фруктоолигосахариды, способствующие росту *Bifidobacterium*, *Faecalibacterium prausnitzii* и других SCFA-

продуцирующих бактерий, обладающих противовоспалительными свойствами [12, 23, 43].

Синбиотики, сочетающие пробиотические и пребиотические компоненты, усиливают терапевтический эффект за счёт одновременной колонизации и питания полезных штаммов. Такие комбинации активно изучаются в составе диетической поддержки при нейропсихических нарушениях [3, 21, 22]. Отдельного внимания заслуживает трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — метод, предполагающий перенос фекального материала от здорового донора с целью восстановления микробиоты у реципиента. Несмотря на перспективность метода, в педиатрической практике он пока ограничен, требует тщательной клинико-этической оценки и проведения под контролем специализированных центров. Первичные результаты исследований у детей с РАС и тяжёлым дисбиозом демонстрируют улучшение когнитивных и поведенческих параметров, однако достоверность данных пока недостаточна для широкой клинической рекомендации [9, 11, 15, 18].

Наконец, важную роль играет диетическая интервенция. Противовоспалительная, растительно-ориентированная диета, богатая клетчаткой и ферментируемыми углеводами, способствует увеличению микробного разнообразия и синтезу нейрозащитных метаболитов. Специфические схемы питания, такие как FODMAP-диета или безглютеновая диета, применяются у детей с функциональными расстройствами ЖКТ и РАС, но требуют индивидуального подбора и контроля нутриентной полноценности [2, 16, 20].

Вмешательства, направленные на коррекцию микробиоты, рассматриваются как перспективный и потенциально модифицирующий фактор в терапии детских неврологических заболеваний. Их применение должно базироваться на междисциплинарном подходе, включающем гастроэнтеролога, невролога, диетолога и психиатра, с обязательным учётом возрастных, клинических и микробиологических особенностей пациента.

Перспективы и направления дальнейших исследований

Несмотря на значительный прогресс в понимании роли кишечной микробиоты в патогенезе неврологических расстройств у детей, данное направление медицины и нейронаук остаётся на стадии интенсивного формирования. Исследования демонстрируют убедительные ассоциативные связи между составом микробиоты, уровнем нейромедиаторов, функцией гематоэнцефалического барьера и выраженностью поведенческих или когнитивных симптомов [27, 36, 43]. Однако причинно-следственные связи в большинстве случаев остаются гипотетическими и требуют строгого экспериментального подтверждения. Одной из приоритетных задач остаётся стандартизация методов оценки микробиоты. Сегодня применяются различные платформы — от 16S рРНК секвенирования до метагеномного анализа и метаболомики, однако их результаты не всегда сопоставимы между исследованиями. Необходима унификация протоколов сбора и хранения образцов, а также внедрение мультимных подходов, позволяющих интегрировать данные микробиологических,

иммунологических и нейропсихологических исследований [1, 14, 19 24].

В перспективе особый интерес представляет изучение штаммоспецифических эффектов пробиотиков с целью создания персонализированных психобиотических схем. Подходы, основанные на характеристиках индивидуального микробиома пациента, могут позволить разрабатывать таргетную микробиототерапию, способную оказывать избирательное влияние на определённые нейрофизиологические механизмы, включая регуляцию настроения, тревожности, сна и поведения [3, 6, 40]. Кроме того, перспективным направлением является долгосрочное наблюдение за детьми с ранними признаками дисбиоза, особенно при наличии факторов риска неврологических нарушений (перинатальная гипоксия, наследственная отягощённость, антибиотикотерапия в неонатальном периоде). Выявление микробных предикторов — потенциальных биомаркеров нейропатологии, может открыть новые горизонты для скрининга и первичной профилактики [2, 5, 10, 25].

Значительный потенциал имеет исследование метаболитов микробиоты — короткоцепочечных жирных кислот, индоллов, липополисахаридов, а также их взаимодействие с рецепторами центральной нервной системы. Имеющиеся данные свидетельствуют, что именно эти молекулы могут являться звеном между бактериальным составом кишечника и функцией мозга, включая регуляцию воспаления, нейрогенеза и синаптической пластичности [24, 34, 41].

Особое внимание должно быть уделено возрастной специфике микробных нарушений и критическим «окнам» нейроразвития, когда вмешательство в состав микробиоты может иметь максимальный эффект. Эти временные интервалы требуют дальнейшего уточнения и научной валидации. Дальнейшее развитие этого научного направления требует проведения крупных, мультицентровых, рандомизированных исследований с включением клинической, микробиологической, нейропсихологической и метаболической оценки. Только в этом случае можно будет не просто констатировать факт связи между микробиотой и неврологическим статусом ребёнка, но и использовать эти знания для создания новых подходов к ранней диагностике, профилактике и лечению неврологических заболеваний.

Заключение

Кишечная микробиота играет важную роль в регуляции нейрофизиологических процессов у детей. Дисбиоз ассоциирован с развитием ряда неврологических расстройств, включая РАС, СДВГ и эпилепсию. Механизмы влияния реализуются через нейрональные, иммунные и метаболические пути в рамках оси «кишечник–мозг».

Пробиотики, синбиотики и диетические вмешательства представляют собой перспективные направления коррекции микробиоты, однако требуют дальнейших клинических исследований. Развитие персонализированных подходов на основе микробиомного профиля открывает новые возможности в диагностике и терапии неврологических заболеваний у детей.

Список литературы

1. Аверина О. В., Даниленко В. Н. Микробиота кишечника человека: роль в становлении и функционировании нервной системы // Микробиология. – 2017. – Т. 86, № 1. – С. 5-24. – DOI 10.7868/S0026365617010050.
2. Андреева Ирина Вениаминовна, Толпыго А. В., Андреев В. А., Азизов И. С., Гольман И. А., Осипова Н. Н., Привольнев В. В., Стецюк О. У., Соколовская В. В. ПСИХОБИОТИКИ: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОФАРМАКОЛОГИИ, ИЛИ КАК БАКТЕРИИ ВЛИЯЮТ НА НАШ МОЗГ? // КМАХ. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihobiotiki-novoe-napravlenie-v-psihofarmakologii-ili-kak-bakterii-vliyayut-na-nash-mozg>
3. Ардатская Мария Дмитриевна Роль синбиотиков в коррекции нарушений микробиоты кишечника и повышенной проницаемости кишечной стенки // Consilium Medicum. 2024. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sinbiotikov-v-korreksii-narusheniy-mikrobioty-kishechnika-i-povyshennoy-pronitsaemosti-kishechnoy-stenki>
4. Вельшаева Э. Р., Е. Д. Шелепа Роль пробиотиков в комплексном лечении заболеваний головного мозга // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2. – С. 20.
5. Венцлова Наталья Дмитриевна, Горячева Лариса Георгиевна, Гончар Наталья Васильевна, Грешнякова Вера Александровна, Ефремова Наталья Александровна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ СОСТОЯНИЕМ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА И

- ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2022. №2 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskaya-svyaz-mezhdu-sostoyaniem-mikrobioty-kishechnika-i-zabolevaniyami-pecheni>
6. Володин Н. Н., Коршунов В. М., Агафонова С. А. Агафонова Защитная система желудочно-кишечного тракта у детей // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2004. – Т. 3, № 2. – С. 62-67.
7. Ворошилина Е. С., Москвина М. В., Кириллов М. Ю., Огнева Л. В., Донников А. Е., Итани Т. М., Аминев П. Г., Зорников Д. Л. Фундаментальные основы современных подходов к оценке микробиоты кишечника детей // Неонатология: Новости. Мнения. Обучение. 2023. №3 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fundamentalnye-osnovy-sovremennyh-podhodov-k-otsenke-mikrobioty-kishechnika-detey>
8. Еременко И. И. КАК МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА ВЛИЯЕТ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ? МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ МИКРОБИОТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА // МНИЖ. 2020. №6-2 (96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kak-mikrobiota-kishechnika-vliyaet-na-funktsionirovanie-tsentralnoy-nervnoy-sistemy-mehanizmy-uchastiya-mikrobioty-v-patogeneze>
9. Завьялова А. Н., Новикова В. П., Игнатова П. Д. ОСЬ "МИКРОБИОТА - МЫШЦЫ" // ЭиКГ. 2022. №11 (207). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/os-mikrobiota-myshtsy>
10. Карякина Людмила Александровна, Кукушкина Ксения Сергеевна, Карякин Анатолий Сергеевич, Богданов Юрий Александрович СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ: РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КОЖИ И КИШЕЧНИКА // Медицина: теория и практика. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/seboeunuy-dermatit-rol-mikrobioty-kozhi-i-kishechnika>
11. Кожевников А. А., Раскина К. В., Мартынова Е. Ю. [и др.] Связь состояния кишечной микробиоты с заболеваниями человека и трансплантация микробиоты как способ восстановления ее нормального состава // РМЖ. Медицинское обозрение. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 92-98.
12. Корниенко Е. А. МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА И ТОЛЕРАНТНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБИОТИКОВ // МС. 2020. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mikrobiota-kishechnika-kak-klyuchevoy-faktor-formirovaniya-immuniteta-i-tolerantnosti-vozmozhnosti-probiotikov>
13. Корниенко Е. А., Нетребенко О. К. Ожирение и кишечная микробиота: современная концепция взаимосвязи // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ozhirenie-i-kishechnaya-mikrobiota-sovremennaya-kontseptsiya-vzaimosvyazi>
14. Куташов В. А. Микробиота кишечника при неврологических заболеваниях / В. А. Куташов, О. В. Ульянова // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. – 2021. – № 1(38). – С. 69-74.
15. Леванова Л. А., Марковская А. А., Отдушкина Л. Ю., Захарова Ю. В. РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ // Фундаментальная и клиническая медицина . 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kishechnoy-mikrobioty-v-razvitiy-infektsiy-mochevyvodyaschih-putey-u-detey>
16. Мазурина С.А., Гервасиева В.Б., Сврановская В.В. Микробиота кишечника и аллергические заболевания. Журнал инфектологии. 2020;12(2):19-29. <https://doi.org/10.22625/2072-6732-2020-12-2-19-29>
17. Рылова Н. В., Жолинский А. В. СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА И КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ // ПМ. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-mikrobioty-kishechnika-i-kognitivnoe-razvitie>
18. Сафина Диляра Дамировна, Абдулхаков Сайяр Рустамович, Амиров Наиль Багаувич МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА // Вестник современной клинической медицины. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mikrobiota-kishechnika-i-ee-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka>
19. Соболев К. В. Микробиота и нейродегенеративные заболевания // Рецепторы и внутриклеточная сигнализация : сборник статей Международной конференции, Пушино, 22–25 мая 2017 года. Том 2. – Пушино: Fix-Print, 2017. – С. 818-822.
20. Старостина Лада Сергеевна Роль обеспеченности детей витаминами и минеральными веществами с позиции педиатра // РМЖ. Мать и дитя. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obespechennosti-detey-vitaminami-i-mineralnymi-veschestvami-s-pozitsii-pediatra>
21. Черешнев В. А., Позняковский В. М. ФАКТОР ПИТАНИЯ И ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИММУНИТЕТА И ЗДОРОВЬЯ // Индустрия питания / Food Industry. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/faktor-pitaniya-i-evolyutsionno-geneticheskoe-formirovanie-kishechnoy-mikroflory-znachenie-dlya-sohraneniya-immuniteta-i-zdorovya>
22. Шарипова М. Н., Канап Ж. А. Как влияет кишечная микробиота на здоровье детей? // Педиатрия и детская хирургия. – 2019. – № 2(96). – С. 46-57.
23. Шендеров Б. А., Голубев В. Л., Данилов А. Б. Роль питания и симбиотической микробиоты в эпигенетике нейродегенеративных заболеваний // Лечение заболеваний нервной системы. – 2015. – № 1(16). – С. 3-14.
24. Ahmed, H., Leyrolle, Q., Koistinen, V., Kärkkäinen, O., Layé, S., Delzenne, N., & Hanhineva, K. (2022). Microbiota-derived metabolites as drivers of gut-brain communication. *Gut microbes*, 14(1), 2102878. <https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2102878>
25. Anand N, Gorantla VR, Chidambaram SB. The Role of Gut Dysbiosis in the Pathophysiology of Neuropsychiatric Disorders. *Cells*. 2023; 12(1):54. <https://doi.org/10.3390/cells12010054>
26. Bojović, K., Ignjatović, Đ. I., Soković Bajić, S., Vojnović Milutinović, D., Tomić, M., Golić, N., & Tolinački, M. (2020). Gut Microbiota Dysbiosis Associated With Altered Production of Short Chain Fatty Acids in Children With Neurodevelopmental Disorders. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 10, 223. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00223>
27. Chen Y, Xu J, Chen Y. Regulation of Neurotransmitters by the Gut Microbiota and Effects on Cognition in Neurological Disorders. *Nutrients*. 2021; 13(6):2099. <https://doi.org/10.3390/nu13062099>
28. Dash, S., Syed, Y. A., & Khan, M. R. (2022). Understanding the Role of the Gut Microbiome in Brain Development and Its Association With Neurodevelopmental Psychiatric Disorders. *Frontiers in cell and developmental biology*, 10, 880544. <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.880544>
29. Doroszkiwicz J, Groblewska M, Mroczko B. The Role of Gut Microbiota and Gut–Brain Interplay in Selected Diseases of the Central Nervous System. *International Journal of Molecular Sciences*. 2021; 22(18):10028. <https://doi.org/10.3390/ijms221810028>
30. Eshraghi RS, Davies C, Iyengar R, Perez L, Mittal R, Eshraghi AA. Gut-Induced Inflammation during Development May Compromise the Blood-Brain Barrier and Predispose to Autism Spectrum Disorder. *Journal of Clinical Medicine*. 2021; 10(1):27. <https://doi.org/10.3390/jcm10010027>
31. Góralczyk-Bińkowska A, Szmajda-Krygier D, Kozłowska E. The Microbiota–Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022; 23(19):11245. <https://doi.org/10.3390/ijms231911245>

32. Laue, H. E., Coker, M. O., & Madan, J. C. (2022). The Developing Microbiome From Birth to 3 Years: The Gut-Brain Axis and Neurodevelopmental Outcomes. *Frontiers in pediatrics*, 10, 815885. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.815885>
33. Maiuolo J, Gliozzi M, Musolino V, Carresi C, Scarano F, Nucera S, Scicchitano M, Oppedisano F, Bosco F, Ruga S, Zito MC, Macri R, Palma E, Muscoli C and Mollace V (2021) The Contribution of Gut Microbiota–Brain Axis in the Development of Brain Disorders. *Front. Neurosci.* 15:616883. doi: 10.3389/fnins.2021.616883
34. Megur A, Baltriukienė D, Bukelskienė V, Burokas A. The Microbiota–Gut–Brain Axis and Alzheimer’s Disease: Neuroinflammation Is to Blame? *Nutrients.* 2021; 13(1):37. <https://doi.org/10.3390/nu13010037>
35. Mitrea, L., Nemeş, S. A., Szabo, K., Teleky, B. E., & Vodnar, D. C. (2022). Guts Imbalance Imbalances the Brain: A Review of Gut Microbiota Association With Neurological and Psychiatric Disorders. *Frontiers in medicine*, 9, 813204. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.813204>
36. Nandwana V, Nandwana NK, Das Y, Saito M, Panda T, Das S, Almaguel F, Hosmane NS, Das BC. The Role of Microbiome in Brain Development and Neurodegenerative Diseases. *Molecules.* 2022; 27(11):3402. <https://doi.org/10.3390/molecules27113402>
37. Pellegrini, C., Antonoli, L., Calderone, V., Colucci, R., Fornai, M., & Blandizzi, C. (2020). Microbiota-gut-brain axis in health and disease: Is NLRP3 inflammasome at the crossroads of microbiota-gut-brain communications?. *Progress in neurobiology*, 191, 101806. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2020.101806>
38. Ronan, V., Yeasin, R., & Claud, E. C. (2021). Childhood Development and the Microbiome-The Intestinal Microbiota in Maintenance of Health and Development of Disease During Childhood Development. *Gastroenterology*, 160(2), 495–506. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.08.065>
39. Rutsch, A., Kantsjö, J. B., & Ronchi, F. (2020). The Gut-Brain Axis: How Microbiota and Host Inflammasome Influence Brain Physiology and Pathology. *Frontiers in immunology*, 11, 604179. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.604179>
40. Sivamaruthi BS, Suganthy N, Kesika P, Chaiyasut C. The Role of Microbiome, Dietary Supplements, and Probiotics in Autism Spectrum Disorder. *International Journal of Environmental Research and Public Health.* 2020; 17(8):2647. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082647>
41. Socafa, K., Doboszevska, U., Szopa, A., Serefko, A., Włodarczyk, M., Zielińska, A., Poleszak, E., Fichna, J., & Wlaż, P. (2021). The role of microbiota-gut-brain axis in neuropsychiatric and neurological disorders. *Pharmacological research*, 172, 105840. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105840>
42. Sorboni SG, Moghaddam HS, Jafarzadeh-Esfehani R, Soleimanpour S., 2022. A Comprehensive Review on the Role of the Gut Microbiome in Human Neurological Disorders. *Clin Microbiol Rev* 35:e00338-20. <https://doi.org/10.1128/CMR.00338-20>
43. Suganya K, Koo B-S. Gut–Brain Axis: Role of Gut Microbiota on Neurological Disorders and How Probiotics/Prebiotics Beneficially Modulate Microbial and Immune Pathways to Improve Brain Functions. *International Journal of Molecular Sciences.* 2020; 21(20):7551. <https://doi.org/10.3390/ijms21207551>
44. Taniya, M. A., Chung, H. J., Al Mamun, A., Alam, S., Aziz, M. A., Emon, N. U., Islam, M. M., Hong, S. S., Podder, B. R., Ara Mimi, A., Aktar Suchi, S., & Xiao, J. (2022). Role of Gut Microbiome in Autism Spectrum Disorder and Its Therapeutic Regulation. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 12, 915701. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.915701>
45. Ullah H, Arbab S, Tian Y, Liu C-q, Chen Y, Qijie L, Khan MIU, Hassan IU and Li K (2023) The gut microbiota–brain axis in neurological disorder. *Front. Neurosci.* 17:1225875. doi: 10.3389/fnins.2023.1225875
46. Zhu, S., Jiang, Y., Xu, K. et al. The progress of gut microbiome research related to brain disorders. *J Neuroinflammation* 17, 25 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12974-020-1705-z>
47. Wirrell, E. C., Grossardt, B. R., Wong-Kisiel, L. C., & Nickels, K. C. (2011). Incidence and classification of new-onset epilepsy and epilepsy syndromes in children in Olmsted County, Minnesota from 1980 to 2004: a population-based study. *Epilepsy research*, 95(1-2), 110–118. <https://doi.org/10.1016/j.epilepsyres.2011.03.009>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000